

Título: *Resultados del desempeño escolar, en niños de una primaria rural en relación a las asistencias.*

Área del Proyecto/Investigación: *Docencia.*

Autor 1 (Alumno): *Cisneros Hernández, Reyna Isabel*

Correo: reyna.cisneros225194@potros.itson.edu.mx

Autor 2 (Maestro Asesor): *Ramírez Ávila, María Alejandrina*

Correo: maria.ramirez@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: *Licenciatura en Ciencias de la Educación*

Campus: *Empalme*

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo, analizar los resultados de aprendizaje en relación a las inasistencias y el rendimiento académico en niños de nivel básico de una institución educativa ubicada en zona rural, para proponer estrategias efectivas que reduzcan las ausencias y mejoren los resultados; misma que surge de un proyecto realizado durante el periodo enero - mayo del 2024, en un curso de Prácticas Profesionales de la Licenciatura en Ciencias de la Educación plan 2016, dirigido a alumnos de primaria.

La población que participó fue de 12 alumnos de tercer grado, de los cuales siete son niños y cinco niñas, su rango de edad oscila entre los ocho y nueve años. Este estudio es de tipo descriptivo, ya que se enfoca en detallar las características de un fenómeno específico, en este caso, la relación entre las inasistencias y el rendimiento académico. En este proyecto se usó el método científico, desarrollando los pasos: Observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión.

A los alumnos participantes se les evaluó su desempeño con la implementación de tres proyectos durante 15 sesiones. La evaluación se llevó a cabo a través de rúbricas con

criterios específicos por cada proyecto, de igual manera al finalizar cada temática se les aplicó una evaluación sumativa a través de un examen con preguntas abiertas. En cuanto a los resultados, se menciona que el promedio que obtuvo el grupo fue de 7.4 puntos, ya que algunos alumnos presentaron inasistencias frecuentes, lo que impactó negativamente su desempeño académico.

Palabras claves: Rendimiento académico, inasistencias, evaluación.

I. Introducción

1.1 Antecedentes.

El absentismo escolar crece en América Latina y el Caribe. Un estudio de la Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) revela que, en México, un 26% del estudiantado faltó un día de clases al menos una vez en las dos semanas anteriores a la aplicación de la Prueba Pisa en 2015. En Costa Rica, la cifra asciende a un 39%, en Perú a un 40%, en Colombia un 44% y en Uruguay un 52% de estudiantes. Estas cifras de absentismo aumentan en las escuelas más pobres y disminuyen en las más ricas (OECD, 2016).

Hay varios estudios que demuestran que el proceso de desapego del estudiante con la escuela se origina por relaciones conflictivas con los profesores, compañeros de clase o el ambiente en general del centro educativo (Strand, 2014, citado por Razeto, 2020).

Uno de dichos estudios establece que hay factores relacionados a la escuela que influyen fuertemente en el absentismo, como lo es el bullying y el acoso escolar (Prakash et al., 2017, citado por Razeto, 2020). Este mismo aspecto, el ambiente escolar inseguro, también es indicado como un factor de riesgo de absentismo escolar por un estudio de Mallett (2016), quien agrega que un factor protector de la asistencia a clases es que la escuela cuente con un servicio de prevención de la inasistencia escolar, con estrategias

de motivación para el alumnado de riesgo, y con un plan de alianza con agentes de la comunidad local (Mallett, 2016, citado por Razeto, 2020).

Según London et al., (2016), citado por Razeto, (2020), entre los factores familiares relacionados al absentismo están el conflicto familiar, la percepción de cohesión familiar, disciplina inefectiva e inconsistente en el hogar y tener solo un padre. Como ya se mencionó anteriormente a Mallett (2016), citado por Razeto (2020), quien identifica como factores de riesgo familiares los problemas financieros o la pobreza, la falta de transporte, no tener hogar, conflictos familiares significativos, maltrato, bajo apoyo parental y actitud de poca preocupación por la escuela.

En el ámbito de la comunidad, se ha encontrado que estudiantes que tienen redes de apoyo, recursos institucionales y participan de programas comunitarios (de servicio comunitario, enriquecimiento académico o aprendizaje emocional) fuera del horario escolar, tienen mejores tasas de graduación en secundaria (Dussailant, 2017).

Es así, como la evaluación debe estar centrada en la valoración de desempeños o actuaciones que conjuguen de manera integrada los conocimientos, habilidades y actitudes, y que requieren disponer de criterios e indicadores para contrastar los niveles de realización y de logro de la competencia (Zabalza, 2019, citado por Fuentes et al. 2020).

López & Pérez (2017), citados por Molina et al., (2020), definen la evaluación compartida como los diálogos, individuales o grupales que se realizan entre el profesorado y el alumnado, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje realizados previamente. La evaluación compartida favorece la participación del alumnado en el proceso de evaluación y ha demostrado que también mejora el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Es importante señalar, que en la realización de este proyecto y para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, se trabajó con la metodología activa de Aprendizaje Basado en Proyectos, la cual está centrada en el alumnado como sujetos que aprenden y colaboran guiados por su docente para responder a una problemática o una pregunta, o bien, resolver una situación, apoyándose en un tema que incentiva su interés.

Esta metodología permite crear aprendizajes gracias a la realización de una producción concreta. A través de una serie de etapas, los alumnos colaboran, guiados por el o la docente, para responder a una problemática, resolver una situación o responder a una pregunta, apoyándose en un tema que suscita su interés. Es muy importante que los estudiantes se enfrenten a una problemática real que deberán resolver siguiendo un proceso de investigación-acción, movilizando conocimientos, habilidades y actitudes de una forma interdisciplinar y colaborativa (SEP, 2023).

1.2 Planteamiento del problema

El principal argumento para favorecer el desarrollo de actuaciones tempranas y preventivas sobre el ausentismo escolar es que tiene posibles consecuencias perjudiciales y que estas afectan a una población prioritaria como lo es la infancia y la adolescencia, menoscabando su proceso de escolarización y el derecho a la educación.

Un estudio realizado en California, Estados Unidos, por London et al., (2016) citado por Razeto (2020), encontró que había una brecha continua a través de los años en los resultados de una prueba estandarizada de aprendizaje, en matemática y lenguaje, atribuible al absentismo crónico. Por su parte, coinciden en los factores de la relación con los pares, el uso de drogas y el bajo rendimiento académico. También añaden como factores de riesgo la autoestima del estudiante, el autoconcepto académico, la baja aspiración educacional y el tener mucho tiempo no supervisado por un adulto después de la escuela.

El nivel socioeconómico familiar es el principal y reiterado factor externo asociado al abandono y la deserción escolar, los cuales, en algunos casos, están muy ligados a la necesidad de trabajo por parte del estudiante, y en otros, a la ponderación de los costos de oportunidad real de seguir estudiando en función del beneficio ante el futuro (Carzola, 2016, citado por Díaz & Osuna 2017).

En concreto, el apoyo familiar es considerado uno de los elementos de mayor relevancia en los procesos educativos y está relacionado con el grado en que se involucran los padres en las actividades escolares de sus hijos, al igual que el tiempo dedicado por la familia a ayudar en la realización de las tareas escolares (Martín, 2015, citado por Díaz, K. & Osuna, C., 2017).

A su vez, el apoyo de los padres en las actividades escolares está relacionado con diversos aspectos, como su experiencia previa, nivel de escolaridad, tipo de ocupación, grado de interés por el progreso académico, así como con las expectativas respecto del aprendizaje de sus hijos (Fajardo 2017, citado por Díaz & Osuna, 2017).

La prevención del absentismo escolar es un eje central y estratégico del plan. Tiene por objetivo que las escuelas y recursos territoriales se anticipen al surgimiento de nuevos casos de absentismo, evitándolos a través de intervenciones oportunas y permanentes durante el curso escolar. Tal como lo señala el estudio de Kearney y Graczyk (2014) citado por Razeto & García (2020), el diseño de una intervención efectiva para promover la asistencia a clases pasa por una identificación temprana y una pronta intervención, evita que los casos acumulen un largo número de ausencias, pues se cronifica el absentismo, lo que hace más difícil reconducir estas situaciones.

En las escuelas primarias de zonas rurales, el rendimiento académico de los estudiantes es una preocupación constante para educadores y padres de familia. A pesar de los

esfuerzos por brindar una educación de calidad, la frecuencia de inasistencias se ha identificado como un factor crítico que afecta negativamente el proceso de aprendizaje.

Las ausencias frecuentes no solo interrumpen la continuidad educativa, sino que también dificultan la adquisición de conocimientos y habilidades esenciales, impactando de manera significativa en las calificaciones y el desarrollo integral de los estudiantes. Por ello, es importante conocer, ¿cómo se puede disminuir el ausentismo en niños y niñas de nivel básico y por ende mejorar su desempeño académico?

1.3 Objetivo

Analizar los resultados de aprendizaje en relación a las inasistencias y el rendimiento académico en niños de nivel básico de una institución educativa ubicada en zona rural, para proponer estrategias efectivas que reduzcan las ausencias y mejoren los resultados educativos de los estudiantes.

II. Método

2.1 Sujetos

La población total fue de 12 alumnos de nivel básico, de los cuales siete son niños y cinco niñas, su rango de edad oscila entre los ocho y nueve años. Dichos alumnos son de tercer grado de una primaria ubicada en una zona rural del municipio de Empalme, Sonora.

El proyecto estuvo a cargo de una practicante de Licenciatura en Ciencias de la Educación, plan 2016, perteneciente a una Universidad Pública Autónoma, ubicada en campus Empalme, del octavo semestre quien fue la responsable de contextualizar al grupo atendido, diseñar recursos, impartir las sesiones y evaluar los aprendizajes.

2.2. Materiales

Los materiales utilizados fueron rúbricas para la evaluación de cada proyecto. Dichos instrumentos de recolección de información, según Cano (2015) el concepto de rúbrica ha sido abordado desde la teoría constructivista, como un elemento de evaluación utilizado por el docente para la práctica educativa. la define como “un registro evaluativo que posee ciertos criterios o dimensiones a evaluar y lo hace siguiendo unos niveles o gradaciones de calidad y tipificando los estándares de desempeño”. (Ver figura 1 y 2).

	El alumno menciona valores, características, responsabilidades, compromisos de la familia y lo relizo sin ayuda.	El alumno menciona valores, características, responsabilidades, compromisos de la familia pero requirio ayuda.	El alumno solo identifico características, responsabilidades y valores familiares.	El alumno identifico valores y caracteriscas familiares pero requirio ayuda.		Total:
Asistencia	5	4	3	2	0	
1	5					5
1		4				4
1	5					5
						0
1			3			3

Figura 1: Rúbricas diseñadas para evaluar el proyecto: Uno, dos y tres por mí y toda mí familia. Fuente: Elaboración propia.

	El alumno logro comprender el tema y lo demostro ya que respondio correctamente las 4 preguntas sin ayuda.	El alumno logro comprendio el tema pero requirio ayuda para hacerlo.	El alumno no entendió el tema y no logro incluir todos los elementos solicitados para la actividad	No se comprensión la actividad planteada	No se realizó nada	Total:
Asistencia	10	9	8	7	6	
0						0
1	10					10
1	10					10
0						0
1	10					10

Figura 2: Rúbricas diseñadas para evaluar el proyecto: ¿Cómo conservar los alimentos? Fuente: Elaboración propia.

Además, se utilizaron exámenes como parte de la evaluación sumativa, donde el objetivo de dichas evaluaciones fue identificar el grado de conocimiento que adquirieron los alumnos durante cada proyecto. En el proyecto “Uno, dos y tres por mí y toda mi familia”, se aplicaron seis preguntas respecto a los temas abordados. En el proyecto “¿Cómo conservar los alimentos?” el examen fue de cuatro preguntas, y en el proyecto “Un recorrido por nuestro espacio vital” contenía siete preguntas. (Ver figura 3, 4 y 5).

Nombre: _____

Fecha: _____

Objetivo: El objetivo de esta evaluación es conocer el grado de conocimiento que adquirieron los alumnos durante el proyecto “uno, dos, tres por mi y toda mi familia, respecto a las características de tu familia.

Menciona los valores que tienen en tu familia

Menciona los compromisos que tiene en tu familia

¿Cuáles son las características de tu familia?

¿Tu familia es pequeña, mediana o grande?

Menciona un cuidado físico

Menciona una responsabilidad que tengas en tu casa

Figura 3: Examen del proyecto “Uno, dos y tres por mí y toda mi familia”.

Fuente: Elaboración propia.

Nombre:

Fecha:

Objetivo: El objetivo de esta evaluación es conocer el grado de conocimiento que adquirieron los alumnos durante el proyecto como conservar los alimentos.

Escribe los pasos que se siguieron en el experimento realizado.

¿Cómo se pueden conservar los alimentos?

Escribe y dibuja los estados del agua:

Escribe una mezcla del agua con otra sustancia:

Figura 4: Examen del proyecto “¿Cómo conservar los alimentos?”.

Fuente: Elaboración propia.

Nombre:

Fecha:

Objetivo: El objetivo de esta evaluación es conocer el grado de conocimiento que adquirieron los alumnos durante el proyecto “un recorrido por nuestro espacio vital”

¿Qué son los ecosistemas?

Menciona los tipos de ecosistemas que trabajamos:

¿Qué es la biodiversidad?

Menciona los tipos de biodiversidad que trabajamos:

¿Qué son los desastres naturales?

Menciona algún tipo de desastre natural:

¿Qué acciones se deben de hacer para cuidar el ecosistema?

Figura 5: Examen del proyecto “Un recorrido por nuestro espacio vital”.

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Procedimientos

La metodología utilizada para esta investigación fue el método científico. Según Hernández et al. (2015), se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables.

El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad (indica que cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser falsada) y reproducibilidad (un experimento tiene que poder repetirse en lugares indistintos y por un sujeto cualquiera). Para lo cual, se desarrollaron los siguientes pasos:

2.3.1. Observación: Consiste en encontrar el tema relevante que se quiere observar o comprender y merece ser objeto de investigación para recoger datos de la

realidad. En esta parte del proceso, se debe llevar a cabo un examen riguroso y atento de los hechos. Todo lo percibido se recuperará para su posterior estudio.

Por lo tanto, para llevarse a cabo este proyecto se realiza una contextualización de la población con la finalidad de analizar sus características y conocer la problemática para trabajar, de igual manera, a la docente del grupo se le aplica una encuesta.

2.3.2. Planteamiento del problema: A partir de los datos recopilados durante la etapa de la observación, el investigador plantea la pregunta o cuestión que quiere resolver.

2.3.3. Hipótesis: El tercer paso del método científico consiste en realizar una proposición que permita dar respuesta a la cuestión planteada originalmente.

2.3.4. Experimentación: En esta etapa se busca demostrar o refutar la hipótesis por medio de uno o varios experimentos, tomando en cuenta los elementos que hay a su disposición. Se trata de simular el fenómeno estudiado de forma específica para ver su evolución. Para ello, se aplica la técnica de Aprendizaje Basado en Proyectos.

2.3.5. Análisis: Este es un paso intermedio en el que anotan y analizan todos los datos obtenidos durante la experimentación, con el objetivo de facilitar su comprensión. Para resumir y presentar la información se realizan cálculos, gráficos, resúmenes y/o tablas. Por otro lado, se considera el registro de las asistencias, inasistencias y actividades realizadas por los alumnos en una hoja de Excel.

2.3.6. Conclusión: Una vez recopilada toda la información de forma comprensible se expondrán todas las conclusiones y se procederá a redactar la teoría correspondiente o exponer la respuesta del problema. Como último paso, se presentan los resultados obtenidos.

III. Resultados

A continuación, se muestran los resultados de aprendizaje que se obtuvieron de cada fase. Cabe mencionar que en total fueron 15 sesiones las que se implementaron y durante ese periodo, se estuvo trabajando con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos.

3.1 En la primera fase de observación, se realizó la contextualización del grupo a través de una entrevista al docente, con el objetivo de poder contextualizar el ambiente educativo y conocer las características del grupo. Para ello se obtuvo el siguiente resultado: Se considera un grupo diverso, conformado por un total de 24 alumnos, en donde 12 de ellos presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), las cuales son Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y Autismo. En general son alumnos inquietos, sobresalientes y algunos por debajo del nivel académico. Para este proyecto implementado durante las prácticas profesionales, se trabajó con 12 alumnos solamente, de los cuales, dos presentaban TDAH y 2 con autismo.

Además se aplicó una lista de cotejo para contextualizar la infraestructura. Se considera que el aula, cuenta con lo necesario para impartir las clases; tiene un pizarrón, 25 mesabancos, un escritorio y una silla para el docente, un aire acondicionado, dos libreros. No cuenta con cañón ni computadora, por lo que solamente se utilizan recursos didácticos lúdicos para facilitar el proceso de enseñanza.

3.2 En la fase del planteamiento del problema: Los estudiantes que faltaron a clases de manera regular mostraron dificultades para mantenerse al día con el contenido curricular. La falta de continuidad en la asistencia impidió que estos alumnos participaran en actividades clave de aprendizaje, tales como proyectos grupales, evaluaciones formativas y sesiones de retroalimentación. Es por esa razón se pretende conocer cómo se puede disminuir el ausentismo en niños y niñas de nivel básico.

3.3 Hipótesis: Durante la práctica, se implementaron clases que motivaron a los alumnos a asistir a clases ya que el índice de inasistencias era demasiado alto. Se infiere que incluir actividades lúdicas y divertidas en el proyecto aumentará la asistencia de los alumnos a clases y reducirá el alto número de inasistencias que se ha observado.

3.4 Experimentación. Como resultado de la hipótesis aplicada en las prácticas, se logró cumplir el objetivo de cada proyecto en su totalidad, ya que todos los alumnos entregaron un producto final. Durante el desarrollo de las actividades, se realizaron ajustes para facilitar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, se pidió a los alumnos que trabajaran de manera grupal en cada actividad, promoviendo así el aprendizaje colaborativo.

En el proyecto “Uno, dos, tres por mí y por toda mi familia”, al finalizar el proyecto se aplicó un examen para identificar los conocimientos de los alumnos, respecto al tema de la familia, características, sus valores, compromisos y responsabilidades. De igual manera, se notó mayor participación de los alumnos, ya que les gustaba hablar sobre su familia.

En el proyecto dos “¿Cómo conservar nuestros alimentos?” además de la evaluación sumativa sobre los temas vistos, los estados del agua, mezclas del agua con otras sustancias y los pasos de la realización de experimentos, se evaluó la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Y por último, en el proyecto 3, “Recorrido por nuestro espacio vital”, se obtuvo la participación activa de los alumnos, ya que se aplicó una lluvia de ideas del tema conociendo mi comunidad en donde los alumnos mencionaron qué animales ven con frecuencia en la comunidad, qué tipo de plantas hay, esto permitió a los estudiantes, compartir ideas y perspectivas promoviendo un aprendizaje más dinámico e inclusivo.

3.5 Análisis: A través de las gráficas, se muestra la relación entre la suma de calificaciones finales, las inasistencias totales y el porcentaje de inasistencias por

alumno(a). Existe una tendencia general donde los alumnos con calificaciones más bajas tienden a tener mayores porcentajes de inasistencias, como se puede observar en la figura 6; aquellos estudiantes que han presentado inasistencias constantes, han experimentado una notable disminución en su calificación. Esa sumatoria engloba los resultados de los 3 proyectos.

Figura 6: Sumatoria final e inasistencias por alumno.

Elaboración: Fuente propia.

Los datos revelan que las ausencias recurrentes tienen un impacto significativo en el rendimiento académico, afectando no sólo las calificaciones individuales, sino también el progreso educativo general de los alumnos. En general, las inasistencias parecen tener un impacto negativo en el desempeño académico, aunque hay excepciones.

3.6 Conclusiones: Los resultados obtenidos, fueron el total de las asistencias de las clases que se realizaron 15 sesiones, se presentó el total de las inasistencias de los estudiantes, de igual manera las calificaciones obtenidas durante cada proyecto, y la sumatoria final obtenida.

Conclusiones

Se concluye que el ausentismo escolar es el principal factor que afecta negativamente el rendimiento académico de los alumnos. Es crucial que los estudiantes asistan a clases todos los días, ya que muchas actividades en el aula son fundamentales para su calificación. La falta de participación en estas actividades esenciales puede resultar en una disminución significativa de su promedio académico.

El método utilizado fue la mejor opción para llevarlo a cabo durante la implementación de este proyecto, ya que se pueden comunicar sus hallazgos de manera que otros puedan entender y evaluar fácilmente. Esto facilita el intercambio de conocimientos dentro de la comunidad académica y con el público en general.

El objetivo de la presente investigación, se cumplió ya que se pudo analizar el rendimiento académico de los alumnos con relación a sus inasistencias, logrando identificar factores causantes de la disminución del desempeño académico.

Algunas estrategias que pueden ayudar a los educadores a disminuir las inasistencias de los niños y mejorar sus calificaciones son, crear un entorno de aprendizaje atractivo implementando actividades dinámicas para que los estudiantes se sientan entusiasmados por asistir a clases. Otra, es implementar sistemas de recompensas para reconocer y celebrar la asistencia perfecta o mejorarla, como certificados, premios o actividades especiales.

Además se considera relevante, fomentar la participación de los padres de familia en el proceso educativo, informándoles regularmente sobre la importancia de la asistencia y el progreso académico de sus hijos.

Para finalizar, al abordar la problemática mencionada anteriormente, resalta la importancia de la asistencia regular y el apoyo constante tanto por parte de los educadores como de las familias para asegurar el éxito académico de los estudiantes.

Referencias

- Cano, E. (2015). Las rúbricas como instrumento de evaluación de competencias en educación superior: ¿uso o abuso? Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, 19 (2). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5294563>
- Díaz, K. & Osuna, C. (2017). Contexto sociofamiliar en jóvenes en situación de abandono escolar en educación media superior. Un estudio de caso. Perfiles educativos vol.39 no.158 Ciudad de México. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982017000400070
- Dussillant, F. (2017) Deserción escolar en Chile. Propuestas para la investigación y la política pública. Análisis - Centro de Políticas Públicas, Chile. <https://gobierno.udd.cl/cpp/files/2020/10/18-Deserci%C3%B3n.pdf>
- Fuentes, P., Valenzuela, P., & Caniuqueo, A. (2020). Impacto objetivo y percibido del tipo de evaluación sobre el rendimiento académico de estudiantes de Educación Física bajo un modelo curricular por competencias. Retos. Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 38 (46), 739-744. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8557080>
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2015). Metodología de la Investigación McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. <https://www.smujerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Sampieri.Met.Inv.pdf>
- Molina, M., Pascual C., & López, V. (2020). El rendimiento académico y la evaluación formativa y compartida en formación del profesorado. ALTERIDAD. Revista de Educación, 15(2), 204-215. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86422020000200204

- OECD. (2016.) Marcos y pruebas de evaluación de PISA 2015. Ciencias, Matemáticas, Lectura y Competencia financiera. Recuperado de <http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2015/07/Marco-de-evaluacion-PISA-2015.pdf>
- Razeto, A. (2020). Hacia la prevención del ausentismo escolar: propuestas para la intervención socioeducativa. Revista Brasileira de Educação, vol. 25, <https://www.redalyc.org/journal/275/27563097041/html/>
- Razeto A. & García M. (2020). Hacia un plan local de prevención y atención del absentismo escolar en América Latina. Revista Electrónica Educare, 24(3), 571-586. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-42582020000300571
- SEP. (2023). Secretaría de Educación Básica. Estrategia nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia. <https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Metodologia-ABP-Final.pdf>